

UEPEM COMO AÇÃO EXTENSIONISTA: ARTICULANDO UNIVERSIDADE, ESCOLA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Magda Cabral Costa^{1a}; Lucyjane de Almeida Silva^{2b}; Carmencita Ferreira Silva Assis^{2c}; Rafael Jeferson de Oliveira^{3d}; Maria Elídia Teixeira^{2e}

¹Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí, DAA, Jataí-GO, Brasil

²Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

³Centro de Ensino em Período Integral Maria Olinta de Almeida, CRE Itaberaí, Itaberaí-GO, Brasil.

Área: Matemática/ Pós-Graduação

Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre o projeto de formação de professores “Universidade e Escola: uma parceria pelo Ensino de Matemática” (UEPEM). Trata-se de uma das ações desenvolvidas pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas em Educação Matemática (GEPPEMat), vinculado à Universidade Federal de Jataí (UFJ). Este projeto integra um conjunto de iniciativas do grupo, organizadas em um projeto de extensão mais amplo conduzido pelo próprio GEPPEMat. O UEPEM tem como objetivo principal contribuir na formação inicial e continuada de professores, articulando teoria e prática por meio de ações formativas e colaborativas. As atividades são planejadas com base em demandas reais das escolas públicas. Essas demandas são identificadas por meio de formulários e diálogos com a comunidade escolar. A materialização se dá por meio de encontros formativos, oficinas pedagógicas, palestras e rodas de conversa. A metodologia do UEPEM é pautada na perspectiva histórico-cultural e em práticas coletivas, promovendo um ambiente de troca de saberes e a valorização da experiência docente. Os resultados têm evidenciado o fortalecimento do vínculo entre universidade e escola e o aumento da participação de professores nos processos formativos. Além disso, propicia-se a produção de materiais didáticos, o aprofundamento de temáticas relevantes como inclusão, uso de tecnologias, currículo e práticas pedagógicas inovadoras, além de abordagens específicas da matemática escolar. Em 2024, o projeto promoveu ações formativas com temas como inclusão escolar, autismo e o papel do professor na promoção do pensamento criativo, abrangendo temas sensíveis e demandas emergentes do contexto educacional. A receptividade das escolas da região de Jataí-GO e a abertura para o trabalho conjunto mostram a importância do projeto. Portanto, o projeto UEPEM, como ação extensionista do GEPPEMat, vem contribuindo para uma formação docente crítica e contínua, favorecendo a construção coletiva de saberes e a adoção de práticas comprometidas com a educação matemática contextualizada.

Palavras-chave: Educação matemática; Extensão universitária; Formação de professores; Parceria universidade-escola; Práticas formativas.

a: magda.santos@ifg.edu.br
b: lucyjane.silva@ufj.edu.br
c: carmencita.assis@ifg.edu.br
d: matematicarafael2014@gmail.com
e: elidiamt@ufj.edu.br